

CURRÍCULO E TECNOLOGIA

Possibilidade e desafios do uso da tecnologia na sala de aula

 DOI: 10.5281/zenodo.12806221

Fábio José de Araújo

Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS); Mestre em Educação (Must University/Unicid).

Professor de Biologia na Seduc-CE.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8319967869081674>.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8529-1750>.

Anair Meirelles Quadrado

Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University (2023)

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5853422935914655>.

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-7006-1197>.

Erimar Pereira da Rocha

Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales – FICS; Mestre em Educação - MUST/UNICID

E-mail: erimardarocha@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6697118935645189>

Maridenes Noronha de Oliveira

Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University (2023)

Professora da rede estadual de ensino do Ceará

E-mail: maridenes.oliveira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5438296061010452>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1564-3166>

Débora da Paz Maciel Kimura

Doutoranda em Ciências da educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales - FICS ; Professora na Rede Municipal de Paraibuna - SP

RESUMO

A evolução tecnológica está intrinsecamente ligada ao surgimento das primeiras civilizações humanas. Desde a descoberta e o domínio do fogo até a invenção da roda e das ferramentas de caça e pesca, o objetivo sempre foi aprimorar a qualidade de vida humana. No contexto educacional, diversos instrumentos desenvolvidos pelo homem contribuíram para o processo de ensino e aprendizagem. No entanto, a ausência de um currículo escolar que incorporasse a tecnologia como parte essencial do processo pedagógico era uma realidade. No Brasil, esse percurso foi longo. Em 1988, a Constituição assegurou, no artigo 210, conteúdos mínimos para uma formação básica comum a todos os brasileiros. Posteriormente, em 1996, a Lei 9.394, conhecida como Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), regulamentou esse artigo, estabelecendo uma base nacional comum. Finalmente, em 2017, após anos de estudos, foi promulgada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento que orientará a reformulação dos currículos escolares em todas as instituições de ensino do país. Uma das principais inovações da BNCC é a incorporação das tecnologias digitais ao processo de ensino e aprendizado, por meio de competências e habilidades voltadas para o uso racional e crítico da tecnologia. Uma pesquisa bibliográfica revela que os desafios são significativos, mas também existem diversas possibilidades construtivas para o aprendizado por meio dessas tecnologias.

Palavras-chave: Currículo Escolar. Tecnologias Digitais. BNCC. Habilidades. Competências Gerais.

ABSTRACT

The technological evolution is intrinsically linked to the emergence of early human civilizations. From the discovery and mastery of fire to the invention of the wheel and tools for hunting and fishing, the goal has always been to enhance human quality of life. In the educational context, various instruments developed by humans have contributed to the teaching and learning process. However, the absence of a school curriculum that incorporated technology as an essential part of the pedagogical process was a reality. In Brazil, this journey was lengthy. In 1988, the Constitution ensured, in Article 210, minimum content for a common basic education for all Brazilians. Later, in 1996, Law 9.394, known as the Guidelines and Bases of National Education (LDB), regulated this article, establishing a national common base. Finally, in 2017, after years of study, the National Common Curricular Base (BNCC) was promulgated, a document that will guide the reformulation of school curricula in all educational institutions in the country. One of the main innovations of the BNCC is the incorporation of digital technologies into the teaching and learning process, through competencies and skills focused on rational and critical use of technology. A bibliographic research reveals that the challenges are significant, but there are also many constructive possibilities for learning through these technologies.

Keywords: School curriculum. Digital Technologies. BNCC. Skills. General Competencies.

INTRODUÇÃO

O surgimento e a evolução da tecnologia estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento das primeiras civilizações. À medida que os seres humanos passaram a viver em sociedade, novas ferramentas foram criadas com o objetivo de facilitar a vida cotidiana. A descoberta e o domínio do fogo, a invenção da roda e o desenvolvimento de instrumentos para caça e pesca são exemplos marcantes das inovações tecnológicas nas civilizações antigas.

No contexto educacional, diversos instrumentos também foram desenvolvidos para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. A invenção do papiro pelos egípcios, do papel pelos chineses e da imprensa por Gutenberg (que revolucionou a produção de livros) são alguns exemplos relevantes. No entanto, a falta de um currículo padronizado dificultava a orientação do processo educacional. Cada instituição de ensino seguia métodos próprios, muitas vezes alinhados às suas necessidades específicas, mas não necessariamente à sociedade como um todo.

No Brasil, o primeiro currículo documentado foi o "Ratio Studiorum", que orientava a educação jesuíta durante o período colonial, com foco na catequização dos índios e na memorização dos conteúdos ministrados. Esse currículo foi posteriormente abolido pela Reforma Pombalina, que expulsou os jesuítas e introduziu a educação gratuita sem viés religioso.

Em 1932, o Movimento Escola Nova, liderado pelo educador brasileiro Anísio Teixeira, rompeu com o modelo tradicional de ensino, no qual o professor detinha todo o conhecimento e os alunos eram meros receptores. Para os escolanovistas, a escola deveria ser um espaço de ascensão social, centrado na experiência e aprendizado individual de cada estudante.

Somente em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o currículo passou a ser considerado uma política pública efetiva. O artigo 210 da Constituição estabeleceu a necessidade de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, garantindo uma formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos. A regulamentação desse artigo ocorreu em 1996, por meio da Lei 9.394, conhecida como Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que instituiu uma base nacional comum.

Em 2017, o Brasil adotou a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento que orienta a reformulação dos currículos escolares em todas as

instituições de ensino. A BNCC define o que cada estudante deve aprender em cada etapa da educação básica, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para a vida em sociedade. Uma das inovações significativas desse currículo é a integração das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, abordando três eixos fundamentais: cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional.

Para embasar essa análise, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com base na expressão "tecnologias na educação e currículo escolar" no Google Acadêmico, resultando em mais de vinte mil resultados. Além disso, foram consultados materiais indicados no manual da Webcast da disciplina EDU500 - Princípios do Projeto de Currículo, do curso de mestrado em Tecnologias Emergentes na Educação da Must University. Ao final, foram selecionados seis artigos e três sites para fundamentar este estudo bibliográfico.

CURRÍCULO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

O currículo escolar, visto como a rota a ser percorrida pela instituição de ensino, é a fundação da prática docente. Ele é o meio pelo qual a escola promove o desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes, através de conteúdos e atividades ministrados em sala de aula, visando prepará-los para a convivência social.

Nesse cenário, é crucial que o currículo possua objetivos bem estabelecidos para atingir os resultados esperados pelas instituições e sistemas de ensino. Buesa (2022, p. 03) enfatiza que o currículo é "um instrumento que gerou e continua gerando um impacto significativo ao longo das gerações, para o estudante, para a comunidade, para a nação e para o mundo, considerando que somos seres humanos que interagem tanto fisicamente quanto virtualmente com pessoas de todos os lugares".

Na Sociedade da Informação contemporânea, onde a comunicação é praticamente instantânea e a tecnologia está cada vez mais inserida no cotidiano das pessoas, torna-se necessária uma integração entre educação, currículo e tecnologia. O perfil do aluno atual difere do aluno de outrora. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) devem estar presentes no processo de ensino e serem fortemente integradas ao currículo escolar, visando a formação completa do aluno.

Neste aspecto específico, é relevante ressaltar o que a competência geral 05 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina para a educação básica.

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (Brasil, 2018 p. 09).

Não há o que se discutir, como bem enfatiza o documento norteador do currículo brasileiro, a tecnologia é parte integrante dos currículos escolares e cabe às instituições definir metas e objetivos e os meios necessários para que ela se faça presente no processo de ensino e aprendizagem.

METODOLOGIA

Para conduzir este estudo, optou-se pelo método da pesquisa bibliográfica. Conforme destacado por Marconi e Lakatos (2017), essa abordagem é fundamental no início de qualquer investigação científica, pois seu objetivo principal é apresentar ao pesquisador o que já foi escrito sobre a temática em questão, bem como os diferentes pontos de vista. A pesquisa bibliográfica permite coletar informações e conhecimentos prévios relacionados a um problema específico, visando obter respostas.

No contexto deste estudo, a pesquisa bibliográfica alinha-se ao pensamento de Marconi e Lakatos (2017), que enfatizam que esse tipo de pesquisa não se limita à mera repetição de fatos já estudados. Pelo contrário, ela possibilita ao pesquisador analisar sob sua própria perspectiva, explorando novas abordagens e enfoques para chegar a conclusões inovadoras sobre o objeto de estudo.

O embasamento deste trabalho fundamentou-se em duas fontes principais: o material sugerido no manual da Webcast da disciplina “EDU500 - Princípios do Projeto de Currículo” do curso de mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação da Must University e uma busca realizada na ferramenta Google Acadêmico com os termos “tecnologias na educação e currículo escolar”, que resultou em mais de 21.000 resultados possíveis. Dentre esses resultados, foram selecionados 15 artigos relevantes, cujos resumos foram analisados para verificar sua correlação com o

propósito deste estudo. Além disso, três sites indicados no manual da Webcast também foram incluídos na composição deste trabalho.

ANÁLISES E REFLEXÕES: TECNOLOGIA CURRÍCULO E EDUCAÇÃO

Buesa (2012, p. 03) ressalta que o uso de tecnologias digitais, como smartphones, tablets e computadores, possibilita interações, estudos e colaborações com indivíduos de diversas partes do mundo, algo que era inimaginável há alguns anos. Nesse contexto de um mundo cada vez mais conectado e globalizado, o emprego de ferramentas tecnológicas e digitais torna-se essencial no processo de ensino e aprendizagem. Em outras palavras, em um cenário digital, não é mais aceitável excluir a tecnologia da sala de aula.

Conforme Barros (2019) afirma, os recursos tecnológicos permeiam todos os aspectos da vida moderna, sendo a educação o campo com maior potencial para inovar o processo de ensino por meio de novas metodologias e filosofias educacionais.

Como mencionado anteriormente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incorpora a tecnologia ao currículo escolar como um tema transversal. Cabe às escolas e aos sistemas de ensino trabalhar em todas as áreas do conhecimento e componentes curriculares, proporcionando aos alunos recursos que lhes permitam uma formação completa e crítica em relação à sua realidade, cada vez mais digital..

Com relação a continuidade dos estudos fora do ambiente escolar algumas pesquisas apontam que quando as aulas incluem o uso de ferramentas tecnológicas os educandos afirmam se sentirem mais envolvidos e interessados na aprendizagem, assim como os professores podem e devem fazer uso das tecnologias na preparação das aulas tendo como apoio o inesgotável conteúdo oferecido na internet e a partir daí poder fazer frente à todo acesso de informação e entretenimento que os alunos tem acesso nos dias atuais (Barros, 2019, p. 04).

Nesse contexto, a integração das tecnologias ao currículo escolar amplifica o ensino e promove um maior engajamento do aluno. Isso está alinhado com o pensamento de Almeida e Silva (2011), que afirmam que as tecnologias induzem uma transformação nas metodologias de ensino envolvidas no processo de aprendizagem dos alunos, criando um ambiente propício para o fortalecimento da aprendizagem. Isso inclui “as relações envolvidas nesse processo, entre as quais, as mudanças na

gestão de tempos e espaços, nas relações entre ensino e aprendizagem, nos materiais de apoio pedagógico, na organização e representação das informações por meio de múltiplas linguagens”.

Existem várias possibilidades inovadoras para o uso de tecnologias em sala de aula, como realidade virtual e aumentada, lousa digital, Google for Education, gamificação de objetos de conhecimento, aplicativos e redes sociais (PRO, 2019; Colégio Verbo, 2020). Essas tecnologias, entre outros benefícios, proporcionam uma maior interação com o objeto de estudo, permitem que o aluno visite ou acesse ambientes novos ou de difícil acesso e construa textos e hipertextos de forma coletiva. Conforme Almeida e Silva (2011) citam Manovich (2005), o uso da tecnologia permite uma conexão entre diferentes contextos, realidades e práticas sociais distintas, oferecendo “suportes digitais (textos, imagens, vídeos, áudios, hipertextos, representações tridimensionais...) interativos, que propiciam aos inter-atores a escolha dos elementos (nós) e caminhos a seguir, criando as próprias narrativas”.

No entanto, é importante ressaltar que não basta apenas oferecer suporte tecnológico às escolas, estruturar currículos e incluir a cultura digital. É necessário o engajamento de toda a comunidade escolar e a oferta de cursos de aperfeiçoamento, como especializações, mestrados e doutorados voltados para o uso da tecnologia em sala de aula. Ou seja, é preciso garantir a formação continuada para os professores, para que eles desenvolvam as competências e habilidades necessárias para o uso e manuseio das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Caso contrário, todo o esforço para melhorar o processo de ensino será em vão e não alcançará os resultados desejados: uma educação integral e de qualidade oferecida aos estudantes do país.

Segundo Castro e Filho (2012), a tecnologia, por si só, não modifica a prática docente. Para que a integração das tecnologias com o currículo e o mundo do trabalho ocorra de maneira satisfatória, é necessário que haja uma transformação profunda na forma de ensinar. Além das mudanças estruturais no currículo, também devem ser considerados os aspectos didáticos e uma proposta pedagógica voltada para uma aprendizagem baseada em projetos ou resolução de problemas, conforme preconizado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso coloca o aluno, o principal sujeito neste caso, como protagonista de seu próprio aprendizado. Um exemplo disso foi a Escola Estadual Vicente Rao, localizada no bairro de Americanópolis, na zona sul de São Paulo, que conseguiu trazer o aluno de volta à

escola após um período turbulento de aulas remotas devido à pandemia da COVID-19, tornando o ambiente escolar mais acolhedor e colocando o aluno no centro do processo de ensino (Oliveira, 2022).

Quando adequadamente integradas ao contexto escolar, as tecnologias podem promover um ensino inovador. O método tradicional, focado exclusivamente na transmissão oral e memorização de conteúdos, tornou-se obsoleto. As tecnologias permitem, entre outras coisas, abordar diferentes estilos de aprendizagem do mesmo objeto de conhecimento, oferecendo diversos meios e metodologias. Isso é possível através de ferramentas tecnológicas que otimizam recursos como vídeo, áudio, hipertextos, infográficos etc., proporcionando ao aluno um aprendizado mais personalizado e de acordo com suas necessidades.

É importante destacar o que Castro e Filho (2012) afirmam sobre a inserção da tecnologia na sala de aula. Ao conduzirem um experimento em uma escola no Ceará, esses autores constataram...

uma mobilidade proporcionada pelos laptops, utilizados no modelo 1:1, e pelo uso dos objetos de aprendizagem e do blog, que se mostrou um ambiente promissor para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares e produção de conteúdo, viabilizando a liberdade produtiva das crianças, que desenvolveram a capacidade argumentativa; ampliou os procedimentos e estratégias de coleta, organização de dados e comunicação; o senso crítico; a autonomia; a criatividade e a leitura, a análise e a interpretação de textos, imagens e gráficos (Castro; Filho, 2012).

Nesse contexto, concordo com as afirmações de Richter e Cerutti (2012), Scherer e Brito (2020) e Pires (2009), que destacam a importância de integrar as tecnologias ao currículo escolar. Embora a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) assegure essa integração, ainda não é garantido que essas tecnologias estejam efetivamente presentes no dia a dia das escolas. Existem diversos desafios a serem superados, como a necessidade de equipar as escolas com ferramentas modernas, fornecer suporte contínuo aos professores e garantir recursos para a manutenção dos equipamentos tecnológicos, além de assegurar um acesso à internet de qualidade e acessível a todos os membros da comunidade escolar.

Quando o currículo e a tecnologia estiverem plenamente alinhados com o universo do aluno, poderemos oferecer uma educação de qualidade com aprendizado significativo. Isso transformará os estudantes em sujeitos críticos e reflexivos, dotados das competências e habilidades necessárias para fazer uso racional e crítico das

tecnologias digitais. Além disso, os alunos serão capazes de contribuir ativamente para melhorar sua própria realidade, interagindo com os demais membros da sociedade em busca de um mundo mais justo e igualitário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) representa um avanço significativo no currículo escolar brasileiro. Ao estabelecer competências e habilidades que todos os estudantes, independentemente de estarem em escolas públicas ou particulares, devem desenvolver ao longo de sua trajetória escolar, a BNCC promove uma base sólida para a educação. Além disso, o documento inova ao definir quais objetos de conhecimento devem compor os currículos, ocupando 60% da grade curricular e sendo comuns a todos os estudantes.

Um dos avanços mais importantes introduzidos pela BNCC é a inclusão das tecnologias como ferramentas orientadoras do processo de aprendizagem. As habilidades e competências relacionadas ao uso da tecnologia na sala de aula são desenvolvidas em três eixos: cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. Esses aspectos são fundamentais para uma educação transformadora e humana, capacitando os alunos a fazerem uso crítico e construtivo das tecnologias em benefício da sociedade.

Quando tecnologia e currículo caminham juntos, surgem diversas possibilidades para promover uma educação mais igualitária, interativa, imersiva e integral. O professor assume o papel de mediador do conhecimento, enquanto o aluno se torna o protagonista de seu próprio aprendizado. Juntos, constroem um conhecimento sólido e democrático que impacta positivamente a vida dos estudantes.

No entanto, enfrentamos desafios consideráveis, especialmente nas escolas. A infraestrutura tecnológica precária e a dificuldade de acesso à internet são realidades enfrentadas por muitas escolas públicas em todo o país. Além disso, a falta de mão de obra especializada, especialmente professores com habilidades em informática, dificulta a integração efetiva entre currículo e tecnologia. Durante o período de aulas remotas, ficou evidente que muitos professores não estavam preparados para ministrar aulas virtuais, comprometendo o processo de ensino e aprendizagem.

Para superar esses desafios, são necessários investimentos públicos e privados, bem como políticas públicas direcionadas ao financiamento e manutenção de equipamentos tecnológicos nas redes de ensino. Além disso, a formação continuada dos professores é essencial para que possam incorporar o uso das tecnologias como potencializadoras do processo educacional. Dessa forma, poderemos garantir que cada aluno receba uma educação integral e humana, fazendo toda a diferença em nossa sociedade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B. de; SILVA, M. da G. M. da. Currículo, tecnologia e cultura digital: espaços e tempos de web currículo. **Revista e-curriculum**, v. 7, n. 1, 2011.

BARROS, A. F. de. O uso das tecnologias na educação como ferramentas de aprendizado. **Revista Científica Semana Acadêmica**, ano MMXIX, Nº. 000156, 2019.

BRASIL. **Constituição Federal**. Brasília, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BUESA, N. **Currículo: definições e características**. Flórida: Must University, 2022. E-book.

CASTRO, J. B. de; FILHO, J. A. de. C. Projeto Um Mundo de Informações: integração de tecnologias digitais ao currículo escolar. In: **Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação**, v. 1, n. 1, 2012.

COLÉGIO VERBO DIVINO. **Tecnologia na escola: 5 exemplos de como utilizar**. 2020. Disponível em: <<https://blog.cvdonline.com.br/tecnologia-na-escola/>>. Acesso em: 10 nov. 2020.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Atlas, 2017.

OLIVEIRA, S. Gincana em SP traz de volta alunos que tinham deixado a escola em 2020. UOL. Disponível em: <<https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2022/06/26/gincana-em-sp-traz-de-volta-alunos-que-tinham-deixado-a-escola-em-2020.htm>>. Acesso em: 26 jun. 2022.

PIRES, S. M. As TIC no currículo escolar. **EduSer**, v. 1, n. 1, 2009.

LUDOS PRO. 4 **Tecnologias que vem fazendo sucesso em salas de aula.** 2019.

Disponível em: <<https://www.ludospro.com.br/blog/tecnologia-em-sala-de-aula>>.

Acesso em: 21 out. 2019.

RICHTER, A. P. H.; CERUTTI, E. A Base Nacional Comum Curricular e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação: Ampliando o olhar sobre as (con)divergências. **Dialogia**, n. 41, e21737, 2022. DOI: 10.5585/41.2022.21737.

SCHERER, S.; BRITO, G. da S. Integração de tecnologias digitais ao currículo: diálogos sobre desafios e dificuldades. **Educar em Revista**, n. 36, 2020. DOI: 10.1590/0104-4060.76252.